

Conocimientos en Salud Planetaria enfatizando en el Cambio Climático aplicado al ejercicio del cuidado de la salud de los costarricense.

Knowledge in Planetary Health and Climate Change applied to Costa Rican healthcare services.

Conhecimentos em saúde planetária e alterações climáticas aplicados aos cuidados de saúde na Costa Rica.

1. Introducción

La Salud Planetaria aborda la interconexión entre la salud humana y la del planeta, considerando el impacto del cambio climático y la degradación ambiental, influenciados por los patrones económicos. Esta disciplina se enfoca en los ecosistemas, la biodiversidad y el entorno global, y busca abordar desafíos emergentes como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental (Whitmee et al., 2015). Persson et al. (2022) identifican nueve límites planetarios esenciales para mantener la vida; muchos de estos han sido superados debido a la actividad humana.

El cambio climático, una alteración de los patrones climáticos atribuido a la actividad humana que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo (Steffen et al., 2015), representa una amenaza significativa para la salud pública (Villanueva et al., 2019). Impacta la biodiversidad, la agricultura, la seguridad alimentaria y la economía, y también la salud humana a través de cambios en la precipitación, aumento del nivel del mar y eventos extremos como olas de calor y huracanes (IPCC, 2013). Galindo et al. (2015) argumentan que estos cambios son consecuencia del modelo económico basado en combustibles fósiles, causando emisiones de dióxido de carbono y alteraciones en el suelo, bosques y agricultura.

América Latina y el Caribe, aunque con bajas emisiones de gases de efecto invernadero comparado a las emisiones del norte global, es altamente vulnerable a los desastres naturales y las alteraciones climáticas, afectando su infraestructura, vivienda y sistemas productivos (Conde & Saldaña, 2007; Salud sin Daño, 2019). Los impactos incluyen salinización y desertificación de tierras agrícolas, aumento del nivel del mar, modificación en la variabilidad

de temperatura, perturbación de arrecifes de coral y pesca regional, y el riesgo de extinción de especies tropicales. Esto también afecta la disponibilidad de agua, salud y calidad de vida en ciudades densamente pobladas, disminuye el rendimiento de cultivos y afecta economías rurales e indígenas (World Health Organization, & Healthcare Without Harm, 2009).

En Costa Rica, el sector salud no es prioritario en las políticas de mitigación y adaptación climática (Conde & Saldaña, 2007), aunque éste a nivel global contribuye con el 4.4% de las emisiones, principalmente a través de su cadenas de suministros [8]. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y Salud sin Daño (2009) destacan la importancia del sector salud en la reducción de la huella de carbono y en fortalecer los sistemas de salud para responder a los impactos del cambio climático.

Esta revisión busca integrar conocimientos sobre Salud Planetaria y cambio climático en la práctica sanitaria costarricense, formulando la pregunta: ¿Cuál es el conocimiento en Salud Planetaria y cambios climáticos disponible en la literatura que sea aplicable al cuidado de la salud en Costa Rica?

2. Material y métodos

Se llevó a cabo una revisión integrativa siguiendo las etapas definidas por Whitemore y Knafl (2005): identificación del problema, búsqueda de bibliografía, evaluación de los datos, y análisis y presentación de estos. Las búsquedas se realizaron en las bases de datos SCOPUS, Web of Science, LILACS, MEDLINE y PUBMED. Los descriptores utilizados, de acuerdo con la terminología MeSH (Medical Subject Headings), fueron: Cambio Climático (Climate Change), Servicios de Salud (Health Services), y Salud Planetaria (Planetary Health), esta última sin coincidencia directa en la terminología MeSH (Véase Tabla 1).

Tabla 1. Estrategia de búsqueda bibliográfica

Base de datos	Fórmula de búsqueda	Número de artículos
WOS	((TS= ("planetary health")) AND TS=("climate change")) AND TS=("health services"))	4

SCOPUS	TITLE-ABS-KEY ("planetary health") AND ("climate change") AND ("health services") AND PUBYEAR > 2018 AND PUBYEAR < 2024 AND (LIMIT-TO (OA , "all")) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , "ar")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE , "English"))	76
PUDMED	(("climate change") AND ("planetary health")) AND ("health services")	21
MEDLINE/EEB SCO	SU "planetary health" AND "climate change" AND ("health services or healthcare or healthcare system")	56
LILACS	"salud planetaria" AND "cambio climático" AND "servicios de salud" AND (fulltext:("1") AND db:("LILACS") AND la:("es" OR "en")) AND (year_cluster:[2019 TO 2024])	1

Fuente: Elaboración propia

Los criterios de inclusión y exclusión de los estudios se definieron previamente en formato PICO:

- Población: servicios y centros de salud, profesionales sanitarios y políticas públicas.
- Intervenciones/Exposiciones: conocimiento sobre Salud Planetaria y cambios climáticos.
- Contexto: posibles adaptaciones en el sistema de salud de Costa Rica para mitigar y adaptarse a los efectos de los cambios climáticos en la salud.

Los criterios de inclusión fueron: artículos originales y reflexiones teóricas, disponibles en su totalidad, que respondieran a la pregunta del estudio; publicados en inglés o español; y dentro del período 2019-2024. Se excluyeron disertaciones, tesis y editoriales.

Inicialmente, se encontraron 159 artículos. Tras eliminar los duplicados mediante un software de gestión bibliográfica, quedaron 98 artículos. Luego, considerando los criterios de inclusión, se realizaron selecciones secuenciales basadas en los títulos, resúmenes y textos completos, resultando en una muestra final de 30 artículos, como se muestra en la Figura 1.

La calidad de los estudios incluidos se evaluó en función de su respuesta al objetivo definido y la descripción detallada de la metodología utilizada. No se eliminaron artículos en esta etapa. Los estudios incluidos se analizaron comenzando con el título y resumen; posteriormente, se revisó el texto completo mediante la plataforma Covidence (versión

gratuita) en los documentos seleccionados, y se extrajo información relevante para los criterios definidos en el PICO.

La síntesis de los artículos se realizó agrupando temas similares, resultando en tres grandes grupos. En cada grupo se analizaron los resultados obtenidos en las investigaciones y las recomendaciones establecidas.

Figura 1. Diagrama PRISMA

18th March 2024

Nota: Elaboración propia en Covidence.

3. Resultados

Los documentos seleccionados se ubicaron en tres grandes grupos, a saber: a) Afectación a la salud humana debido al cambio climático, b) Mitigación y c) Adaptación en la atención sanitaria costarricense.

3.1. Efectos del cambio climático en la salud humana.

Respecto a los impactos del cambio climático y la afectación de la salud planetaria en la salud humana, se encontraron 11 artículos. Los temas principales tratados en los documentos se presentan en la Figura 2.

Figura 2. Efectos del cambio climático en la salud humana.

Nota: Elaboración propia.

3.1.1. Morbilidad y mortalidad

Respecto al tema de enfermedades se mencionan casos donde existe mayor sensibilidad o vulnerabilidad debido al clima, incluyendo influencia directa en la propagación de agentes patógenos o efectos indirectos en la salud humana. Un caso de estudio en zona costera documenta (Talukder et al., 2023) el efecto del aumento del nivel del mar en la salinidad y su impacto con la salud del planeta, mencionando efectos sobre la vulnerabilidad ante desastres, impacto en la migración, seguridad en alimentos y nutrición, potabilidad del agua, enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Respecto a las olas de calor, se analizaron las concentraciones de los PM2.5 en cinco estaciones de una ciudad y se hizo un análisis retrospectivo de cohortes, encontrando que el número de nacimientos prematuros aumentó en la última semana gestacional debido al calor (Wang et al., 2020). En tanto, la recomendación a las mujeres en estado de gravidez por parte

del personal en salud incluye los posibles beneficios colaterales de la mitigación de la exposición a contaminantes del aire y el calor extremo.

Los problemas de salud que se han visto en aumento y generan preocupación, según Grossman et al. (2017), incluyen las enfermedades por altas temperaturas, las transmitidas por vectores, por agua, la salud respiratoria, la salud mental y el aumento de morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas por debilidad de la infraestructura sanitaria.

Las temperaturas extremas, según la revisión de evidencia por Agüero et al. (2023), incrementan la morbilidad y mortalidad agudas, principalmente en grupos de riesgo. Las temperaturas extremas pueden convertirse en prioridad para la salud y la cardiología preventiva debido a las intersecciones entre la exposición a temperaturas extremas y la salud cardiovascular (Alahmad et al., 2023).

Las afectaciones respiratorias son comunes a nivel global y empeoran con la exposición a la contaminación del aire, Santika, et al. (2023) mencionan la afectación causada en la calidad de aire debido a los incendios forestales relacionado con aumentos de enfermedad respiratoria en lugares secos y deforestados.

En la revisión de Lane et al. (2022), evidencian como el clima afecta el ciclo de transmisión de la gripe con el fin de preparar al sistema de salud ante el aumento de la incidencia, el mismo, presenta diversas variables para el análisis epidemiológico dentro de las cuales se mencionan mayoritariamente la temperatura, la humedad relativa, la precipitación y la humedad absoluta, sin embargo, hace falta considerar otros posibles factores. Los autores resaltan que diversos artículos incluyen otros temas de afectación a la salud planetaria como los cambios en sistemas de alimentación por ejemplo con el aumento de la avicultura, la urbanización y la creciente densidad poblacional, realidad similar al escenario costarricense.

Dentro de las afectaciones respiratorias, Luschkova et al. (2022) exponen sobre el incremento de las enfermedades alérgicas desencadenadas o exacerbadas por factores ambientales; expresando que los contaminantes atmosféricos como el ozono, nitrógeno y las partículas ultrafinas generan procesos inflamatorios en las mucosas del tracto respiratorio superior e inferior. Sumado a ello, las etapas de floración y producción de polen en las flores son altamente sensibles al clima por lo que produce aceleración de la aparición, ampliación del tiempo de producción de polen, así como aumento de la concentración del mismo en el aire.

Asimismo, otra investigación (Krystosik et al., 2020) demuestra la relación entre los residuos sólidos y el riesgo de enfermedades vectoriales y zoonosis, incluida la contaminación por plásticos en las urbes. Los resultados indican que las enfermedades en perros y roedores se asocian con estos espacios urbanos contaminados. Sin embargo, en cuanto a las enfermedades en humanos, no existe estandarización en las mediciones, encontrándose variaciones en la calidad y el control de las variables. Por ello, se recomienda fortalecer la investigación epidemiológica.

Como conclusiones, se menciona que la vinculación del clima con el crecimiento o la alteración de los patrones conocidos en vectores sugiere la gestión sostenible de residuos como un método preventivo adecuado (Krystosik et al., 2020). Ante esto, la implementación de dicha gestión debe ser un tema fundamental en la salud pública, abarcando desde la generación de residuos hasta su disposición final. Además, se resalta la importancia de impartir una educación transversal desde la infancia para fomentar la práctica de separación y disposición de residuos y, sobre todo, evitar su generación.

Un aspecto importante de la salud de las poblaciones corresponde a su bienestar mental (Alford et al., 2023), este escenario infravalorado generalmente se ve afectado por factores estresantes como los que proporciona el cambio climático con el incremento de temperatura y eventos extremos relacionados con aumento en tasas de suicidio y depresión, crecimiento de manifestaciones de síntomas y psiquiátricos preestablecidos y por ende aumento en la mortalidad.

Mediante la investigación cualitativa se realizó la consulta sobre las interconexiones de cambio climático y la salud mental (Alford et al., 2023), sus resultados señalan recomendaciones para tomadores de decisión, investigación y comunidad del sector salud, a saber: construir sistemas de salud resilientes, buscar vinculación con personas que hayan experimentado los efectos para aprender de las experiencias a través de la investigación, así como sensibilizar a las comunidades y personas sobre los beneficios derivados de la acción climática para la salud mental. Sin embargo, los autores priorizan el aumentar la investigación en las vinculaciones clima-salud mental, el trabajo intersectorial y la concienciación.

3.1.2. Migración

Otro tema resultante en la revisión son los desplazamientos generados por el clima que amplifican los efectos en la salud humana, sin embargo, esa movilidad puede ser también una forma de adaptación a un planeta que cada vez se calienta más. En los casos de estudio

(McMichael et al. 2023), se analizaron cualitativamente estas conexiones respectivamente en un pueblo costero, lugares inundables y la migración laboral estacional. El término de migrante climático o refugiado climático, está mediado por momentos donde puede ser una ola de desplazamientos aguda, un proceso lento pero constante o discontinuo motivado por subsistencia o búsqueda de salir del riesgo medioambiental y/o darse como la reubicación planificada en un territorio específico vulnerable.

Se establece en este tema, la necesidad de sistemas sanitarios resilientes e inclusivos que generen puentes de acceso para todas las poblaciones migrantes, móviles y desplazadas³⁰, prestando servicios ágiles e integrales. Belesova, et al. (2022) mencionan la migración como parte de una lista preliminar de los efectos, exposiciones o factores de riesgo del cambio climático sumado a otros determinantes sociales de la salud como la pobreza, personas sin hogar, el desempleo, la educación y el trabajo femenino.

3.2. Estrategias de mitigación ante el cambio climático desde la atención sanitaria.

En este apartado se desarrollan tres subtemas encontrados en la revisión de literatura, el primero, ligado al desarrollo del profesional de la salud y su ejercicio como educador para la salud, segundo, estrategias que se pueden aplicar el fortalecimiento de la atención primaria y por último, medidas aplicables a los diferentes niveles de atención para mejorar la atención sanitaria desde la mitigación, es decir, determinar opciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (Wabnitz et al. 2020) (Véase Figura 3).

Figura 3. Estrategias de mitigación ante el cambio climático desde la atención sanitaria.

Nota: Elaboración propia.

Citando al Dr. Tedros Adhanom de la Organización Mundial de la Salud “Los establecimientos sanitarios de todo el mundo generan enormes cantidades de CO² a través del uso de infinidad de recursos y equipos de alto consumo energético (...) Los lugares de sanación deberían liderar el camino, y no contribuir a la carga de morbilidad”. En respuesta a urgencia en el informe IPCC y la necesidad del recorte de emisiones de gases de efecto invernadero previo al 2030, Redvers (2021) propone mayor acción climática incluyendo a los sistemas de salud pública y servicios sanitarios de forma que se alineen a los objetivos de salud planetaria y la sostenibilidad global. El mismo autor señala la importancia de construir un sistema de salud resilientes al clima, permitiendo anticipar, prevenir y gestionar los riesgos en materia de salud relacionados al clima.

3.2.1. Fortalecimiento del rol profesional

Atender las necesidades actuales del planeta frente a un mundo cambiante y con crisis ambientales requiere de competencias de profesionales para el cuidado efectivo de la salud individual, comunitaria y pública. Algunos factores para impulsar la salud en las comunidades haciendo el sistema de salud más resiliente incluyendo promoción de la salud, refuerzo de la atención sanitaria e investigación-educación desde las realidades del lugar de desempeño (Behera et al. 2020; Pavli et al. 2023).

Primero, se resalta el papel de la concienciación sobre las variaciones medioambientales como la acidificación de los océanos, las condiciones meteorológicas extremas, el colapso de los ecosistemas, el aumento del nivel del mar, el agotamiento del agua dulce, la reducción de la productividad agrícola y la soberanía alimentaria, la pérdida de biodiversidad, la contaminación atmosférica y la exposición a sustancias químicas tóxicas y por supuesto, el cambio climático que afecta la salud humana (Behera et al. 2020). Asimismo, los profesionales de salud deben ser conscientes de los posibles impactos de su ejercicio profesional, la prescripción de productos farmacéuticos, así como las pruebas y tratamientos innecesarios que además del costo económico resultan en afectación ambiental (Pavli et al. 2023).

La preparación de los prestadores de servicio en liderazgo y comunicación de estas realidades ayudaría a reducir la carga de morbilidad y aumentar la resiliencia comunal

abordando la desigualdad (Pavli et al., 2023). Éstas se deben posicionar desde la política tanto local como nacional, por lo que esforzarse para reducir el uso de los combustibles fósiles por su efecto en la salud humana y planetaria, es una de las muchas líneas de acción para mejorar la calidad de vida en general (Behera et al. 2020).

André et al. (2022) indagaron sobre los conocimientos de los profesionales sanitarios sobre salud y ambiente, los resultados arrojan que existe preocupación y voluntad por incorporar impactos del CC en las actividades clínicas. Sin embargo, los temas para abordar en las consultas son amplios y dependerán de la historia clínica del usuario, donde dicha indagación requiere de detalles de factores socioambientales.

Wabnitz et al. (2020) proponen un compromiso ante la salud planetaria, similar al hipocrático que realizan los médicos, para la transición a la vida profesional de los sanitarios en la era del Antropoceno, donde se busca introducir en la ética profesional, la educación y la práctica del cuidado de la salud. Un fragmento dice:

“La salud de las personas, sus comunidades y el planeta será mi primera consideración y mantendré el máximo respeto por la vida humana, así como reverencia por la diversidad de la vida en la Tierra. (...) Compartiré y ampliaré mis conocimientos en beneficio de la sociedad y el planeta; también promoveré activamente la acción transdisciplinar e integradora para lograr la salud individual, comunitaria y planetaria³³” (traducción propia, p.1472).

Se evidencia como el ejercicio de los principios de la salud planetaria ya se aplican en los niveles individuales y grupales, así como en colaboración con las diversas disciplinas avocándose a la salud de todas las especies sobre el planeta y en el compromiso de adquirir conocimiento a favor del planeta; sin embargo, es una práctica limitada.

De la misma forma, como primera línea de atención de la salud es vital el fortalecimiento de la tarea de la vigilancia epidemiológica y ejecución de programas de prevención (Behera et al., 2020). Respecto a enfermedad causada por vectores, se investigó cómo los profesionales de salud percibían la variabilidad climática y los factores de riesgo para la salud, resaltando que se priorizan factores no climáticos en importancia [28]. Los mismos autores sugieren líneas de actuación en la toma de decisiones en salud pública: 1) mejorar diálogo interdisciplinario y aprovechamiento de información, 2) incentivar el trabajo colaborativo intra e internacional y 3) diseñar estrategias eficaces de alerta e intervención.

3.2.2. Estrategias para la prestación de servicios de salud

Algunas estrategias para la mitigación se señalan en la comparación de casos de estudios de sistemas sanitarios (Weimann & Weimann, 2022), la integración de la gobernanza de la sostenibilidad, evidencia que la gestión y gerencia administrativa de las instituciones comprometidas trabajan a través de políticas institucionales en la búsqueda de la disminución de emisiones y la búsqueda de carbono neutralidad, lo que, además, se traslada al equipo organizacional. Posicionan, además, la importancia del aspecto político gubernamental ya que la obligatoriedad asegura la adopción de iniciativas en los servicios de salud, pero también destaca la importancia de la capacitación y el apoyo al personal sanitario para la reforma de la asistencia clínica y ejercicio en general.

Otro caso permite observar la estrategia de un hospital de pediatría que redujo la generación de gases de efecto invernadero hasta llegar a un balance a cero, aun atravesando el periodo de la pandemia (Schmidt & Bohnet-Joschko, 2022). En su revisión, señalan que acciones de reducción en transporte y la gestión de residuos se vinculan con reducciones de gases de efecto invernadero (GEI) y son las que cuentan con mayor número de investigaciones, sin embargo, la red Global Green and Healthy Hospitals y sus objetivos de sostenibilidad en el sector sanitario, incluyen otros temas, a saber: liderazgo, residuos clínicos y de oficina, consumo de agua y aguas residuales, transporte, energía, alimentación y sus residuos, productos farmacéuticos, edificios y las compras. Asimismo, se incluye la educación al personal dentro de las áreas de acción.

Pavli et al. (2023) aplica la mitigación a la mejora de la infraestructura y el desempeño de los centros de atención en general, por ejemplo con el trabajo sobre eficiencia energética y otras fuentes de energía alternas y por supuesto una cultura organizacional que valore la sostenibilidad y sus beneficios (Véase Tabla 2). Asimismo, se menciona junto a la práctica de la atención sanitaria sostenible, el esfuerzo por extraer aprendizajes del conocimiento indígena, buscando mensajes sencillos y coordinados para mejorar la salud pública y del planeta, buscando unificar conocimientos que potencien el diálogo entre disciplinas, los servicios de salud y la política (Redvers, 2021).

Tabla 2. Iniciativas para reducir el impacto ambiental de centros hospitalarios.

Área de acción	Medidas recomendadas
<i>Políticas y planificación</i>	Auditoría externa del uso de energía. Política de sostenibilidad ambiental.
<i>Educación y formación del personal</i>	Todo el personal nuevo recibe capacitación. Reuniones periódicas con grupos de personal para educación continuada. Gestión responsable del uso de fármacos, materiales-insumos, métodos diagnósticos y otros recursos. Aprendizaje de cosmovisión indígena nacional, prácticas tradicionales.
<i>Energía</i>	Uso de paneles solares Aire acondicionado energéticamente eficiente Interruptores de aire acondicionado por separado por aposento. Establecer límites de temperatura para el AC. Uso de lavadora y lavavajillas en horarios diurnos. Iluminación de espacios sensibles al movimiento. Sistema de calefacción de agua ligado al sol. No mantener dispositivos electrónicos cargando si no es necesario. Corroborar por turno.
<i>Residuos clínicos</i>	Reutilización de aparatos con limpieza: auriculares de otoscopio, riñones. Uso correcto de material estéril. Reciclaje de cajas de vacunas y tapas. Correcta segregación de residuos.
<i>Residuos de oficina</i>	No usar impresora a menos de ser necesario. Recipientes de reciclaje en cada departamento. Uso de referencias electrónicas, uso de aplicaciones. Reciclaje de baterías, cartuchos de impresora y otros.
<i>Residuos de alimentos</i>	Uso de recipiente para residuos orgánicos. Contenedores de compostaje. Practicar reciclaje y establecer espacios.

	Coordinar con municipio recolección de compostaje y uso.
<i>Agua</i>	Recolección de agua pluvial en tanque y utilización en sanitarios o jardines. Dispositivos sensibles al movimiento para el lavado de manos.
<i>Transporte</i>	Espacio para guardar bicicletas Duchas para empleados. Coordinar traslado de pacientes para aprovechamiento de ruta y consumo de gasolina de ambulancia. Uso de plataformas para promover carro compartido en el personal.
<i>Educación para usuarios</i>	Carteles en consulta y salas de espera con educación para usuarios. Información en web del centro de salud: Compartir experiencias.

Nota: Adaptado de en Pavli (2023), Revers (2021) y Schmidt & Bohnet-Joschko (2022).

Se afirma que la atención de calidad y la organización de atención sostenible en los servicios no es excluyente, por el contrario, la literatura evidencia casos de éxito y reiteran la importancia de investigar y fomentar la conciencia sobre la protección de la Tierra desde el sector (Schmidt & Bohnet-Joschko, 2022).

Respecto al uso de medicamentos, se conoce que los productos farmacéuticos y el instrumental médico aporta la mayor parte de GEI. La reducción del impacto ambiental debe ser desde el proceso de investigación, fabricación hasta su consumo y por supuesto, eliminación y desecho (Cussans et al., 2022). Lo cual involucra el proceso de manufactura de las empresas farmacéuticas que se ubican en nuestro país, en este caso la implementación de políticas que les incluyan es vital para asegurar el cumplimiento de compromisos ambientales de las empresas privadas y en cuanto a los consumidores de la seguridad social, se pueden establecer medidas institucionales para las compras de dichos productos, seleccionando aquellas con los mejores resultados ecológicos (Cussans et al., 2022). En dicho escenario, se construyó un sistema basado en el ciclo de vida del producto desde fabricación, esterilización, envasado y residuos, para producto nacional o internacional, para aplicarlo a compras y a todo suministro que requiere licitación.

Otra propuesta es volver a los medicamentos a base de materia vegetal exclusivamente aprovechando las propiedades terapéuticas de la naturaleza como una solución para la accesibilidad de prácticas curativas en la actualidad, de hecho se reconoce el

uso de hierbas como recurso sanitario en la mayoría de los países, por ello, instituciones realizan esfuerzos por promover su aplicación segura (Theodoridis et al. 2023). Recalca, además, la preservación del conocimiento de plantas medicinales principalmente por culturas indígenas, que en gran parte se encuentra en riesgo de extinción.

Por otro lado, destaca un estudio sobre resistencia a antibióticos (RA) identificando la permanencia de estos contaminantes farmacológicos en el suelo y en el agua aun pasando por tratamiento de aguas residuales (Magnano et al., 2023), donde mitigar el daño ambiental por la inadecuada gestión de los residuos farmacológicos es beneficioso al disminuir el riesgo que supone el cambio climático ante RA y a la posibilidad de enfermedades emergentes.

Los servicios de alimentación hospitalarios también pueden migrar a prácticas sostenibles respondiendo a los problemas del desperdicio y su alto costo, las cuales incluyen la compra de alimentos en la localidad donde se ubican, de productos de temporada y mínimamente envasados (Carino et al., 2021), la creación de huertos propios que a su vez sirven como estrategias comunales o de salud mental, la inclusión de menús vegetarianos o disminución del consumo de carnes (Grundy et al., 2022), volver a alimentos tradicionales, la selección de alimentos por parte de los usuarios para evitar el desperdicio y el compostaje de residuos orgánicos. Ante lo anterior, Kowalsky (2022) señala que optar por un 60% de calorías de productos de origen vegetal en la dieta y baja ingesta de origen animal puede reducir el impacto al ambiente y la reducción de morbilidad global.

Nuevamente, los autores destacan el liderazgo para impulsar dichos proyectos, el apoyo de la gerencia, la formación o experiencia previa, la motivación grupal, conocimiento de los beneficios y además, en varios escenarios se crearon políticas internas, protocolos o planes para integrarlos en la práctica continua (Carino et al., 2021). Como factores externos beneficios para las transformaciones se mencionan: el apoyo de redes de hospitales verdes o sostenibles, los incentivos gubernamentales o políticas del país y el aprendizaje colaborativo con otros centros o la investigación ligado a la academia. Y barreras como baja disposición, pocas habilidades culinarias, falta de información y creencia en la carne como esencial de la dieta saludable (Grundy et al., 2022).

Las personas en puesto de liderazgo con consciencia ambiental se relacionaron con una cultura laboral que lo incluye en muchos casos relacionado al beneficio económico que conlleva (Behera et al., 2020), Aunque exista en el equipo de trabajo diversidad de actitudes, así como resistencia, este líder con su entusiasmo y respeto logra implementar iniciativas de

cambio. Por su parte, se resalta el valor de la educación ambiental (Behera et al., 2020; Webster, 2023) ya que las transformaciones se dieron posterior al conocimiento de evidencia que respaldara las prácticas y por ende se asumieran los compromisos.

3.2.3. Estrategias para el fortalecimiento de la atención primaria

La atención primaria corresponde a la puerta de entrada a los servicios de la salud, en este nivel de atención se pretende trabajar con las comunidades y personas desde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. La evidencia encontrada en la revisión permitirá a los encargados de espacios de salud la implementación de medidas para una gestión integral del mismo, donde uno de los elementos es el ambiente.

El fortalecimiento de la atención primaria está intrínsecamente ligado al empoderamiento de las personas en cuanto a su estilo de vida. WONCA (2019), por ejemplo, incluye en su enfoque educativo para la salud temas como la promoción de la movilidad sostenible, como caminar o andar en bicicleta, una alimentación variada con menos consumo de carne roja, y educación específica por grupos de edad, como el seguimiento del uso de medicamentos y la automedicación en la tercera edad durante las olas de calor, el cuidado de la piel y la importancia de la hidratación. Estos ejemplos ilustran mensajes que pueden ser difundidos en la comunidad, con resultados positivos observados en otras regiones.

Para analizar las elecciones del estilo de vida se debe considerar las realidades sociales que lo determinan y el clima como condicionante ambiental, unido a barreras como la pérdida de espacios al aire libre en las comunidades y la pérdida de biodiversidad que suma a las razones por lo que las personas no realizan actividad física. En este tema, Toner et al. (2021) señala la importancia de favorecer la conservación de especies junto el uso de suelo de las ciudades o comunidades ligado directamente con el bienestar de sus habitantes, lo que señala a la idea de ciudades sostenibles en donde las personas, la fauna y el ambiente convivan de forma armoniosa. Así se puede prescribir el transporte activo como fomento a la calidad de vida desde el ejercicio de las diversas disciplinas.

Además, Lawson et al. (2022) expone sobre enfoques no farmacológicos en el tratamiento de enfermedades, los cuales han demostrado beneficios tanto psicológicos, como la reducción de la ansiedad y la depresión, como fisiológicos, como la reducción de enfermedades cardiovasculares y la hipertensión. Recomienda, asimismo, aumentar la investigación y diseñar programas de apoyo para superar las barreras que puedan enfrentar los pacientes para adoptar estos enfoques.

Estas intervenciones se pueden dar a largo plazo para el manejo de enfermedades y adecuarse a grupo o atención individual en diversas disciplinas (Lawson et al., 2022). Se mencionan ejemplos de prescripción de arte, literatura y ejercicio, además la prescripción verde o basada en naturaleza, dentro de las cuales se menciona: aventura al aire libre, terapia forestal, terapia asistida con animales, horticultura o terapia de jardín, cuidado de la agricultura, entre otras.

Otro tema importante por considerar es la salud digital y sus transformaciones, las cuales pueden beneficiar tanto al ambiente como a la equidad, al favorecer una atención clínica con bajo impacto ambiental (Lokmic-Tomkins et al., 2023). Se ejemplifica con el uso de aplicaciones móviles, telemedicina, expedientes médicos digitales y sensores de salud ambiental. Sin embargo, la autora indica ser necesario abordar la complejidad de los efectos ambientales en la cadena de producción de estas tecnologías.

Behera et al. (2020) resalta el papel de los profesionales de salud comunitaria en el trabajo por la resiliencia de la comunidad y los sistemas de salud. La revisión sugiere la acción desde promoción y prevención de atención clínica, el fortalecimiento de atención clínica, la educación e investigación y la abogacía. Esta última, se refiere al abogar por el cambio en los entornos profesionales y comunitarios para mejorar la salud pública (Persad-Clem et al., 2022), participar de forma activa y ser la voz, de ser necesario, de las comunidades en la investigación y decisiones políticas.

El enfoque preventivo debe fortalecer las capacidades locales para afrontar posibles eventos, involucrando a instituciones más allá del sector salud, realizando evaluaciones periódicas en zonas de riesgo y educando continuamente a los habitantes para identificar y abordar la vulnerabilidad desde múltiples perspectivas (Behera et al., 2020). Siendo necesario brindar apoyo a las comunidades para reducir el impacto en la salud mental y física de los afectados por eventos climáticos extremos, gestionando la vigilancia de enfermedades transmisibles y no transmisibles a través de programas de salud y gestión de riesgos.

3.3. Estrategias de adaptación ante el cambio climático desde la atención sanitaria.

La adaptación se convierte en una herramienta vital para reducir la vulnerabilidad frente a las realidades climáticas del planeta. Los autores destacan una serie de acciones, como la promoción de estilos de vida saludables, la capacitación del personal sanitario, la innovación digital, la investigación transdisciplinaria y la formulación de políticas (Véase Figura 4).

Figura 4. Estrategias de adaptación ante el cambio climático desde la atención sanitaria.

Nota: Elaboración propia.

La implementación efectiva del conocimiento global en contextos locales de salud comunitaria depende de la adopción de políticas que se ajusten a diversas realidades (Abu-Omar et al., 2023). Se trata de adoptar políticas institucionales a nivel local o nacional que impacten en la salud pública y fortalezcan la adaptación, es decir, ajustar los sistemas humanos en respuesta al cambio climático para mitigar el daño o aprovechar las oportunidades de beneficio (Talukder et al., 2023).

Es crucial comprender que esta acción no puede ser llevada a cabo de forma aislada, sino que debe ser coordinada de manera multidisciplinaria para encontrar soluciones efectivas (McMichael et al., 2023). Se debe aprovechar la diversidad disciplinaria para integrar un enfoque unificado para abordar este problema complejo, es decir, mediante la transdisciplinaria (André et al., 2022). En el contexto específico de Costa Rica, fortalecer las acciones climáticas en el sector salud requiere un pronunciamiento por parte del Ministerio de Salud para ejecutar medidas adaptativas en los servicios de salud y el cuidado en general.

La literatura respalda la importancia de la promoción de la salud a través de la educación en estilos de vida saludables (Cooper et al., 2021) comenzando con la capacitación del personal sanitario como agentes facilitadores del mensaje (Talukder et al., 2023). La adaptación comienza desde la formación del personal de salud y se refuerza con la educación continua dentro de las instituciones laborales o educativas, así como con los lineamientos que regulan el ejercicio profesional en dichos entornos.

Se propone desarrollar medidas para incorporar dentro de los espacios de actuación de los profesionales de la salud, la asesoría de cómo el cambio climático afecta la salud de todas las personas, lo que requiere formación académica, atenciones clínicas e idealmente

políticas para alcanzar este llamado (Persad-Clem et al., 2022). Además, a través de la investigación, la vulnerabilidad en la comunidad puede ser una oportunidad compartida de aprendizaje para todos, es por ello que la publicación y el aprovechamiento de experiencias internacionales, favorece la elección y uso de información y tecnologías para mapear aspectos de la salud pública y sus determinantes socio-ambientales con el fin de desarrollar de sistemas de vigilancia y alerta temprana (Pavli et al., 2023; Abu-Omar et al., 2023; Lokmic-Tomkins et al., 2023).

En este aspecto, la interoperabilidad entre sistemas de control climático y la vigilancia de salud puede ser beneficiosa en el análisis de este y la elaboración de proyecciones futuras, es un área de trabajo que se debe profundizar. Esto permitiría aprovechar la información disponible para mejorar la vigilancia epidemiológica y la ejecución de programas de prevención (Redvers, 2021).

Asimismo, es fundamental la estandarización de la terminología clínica relacionada con los eventos climáticos para garantizar la captura de información precisa y fiable. La construcción de un sistema de salud resiliente que mejore las respuestas y los flujos de trabajo en situaciones de desastre dependerá del seguimiento de los datos individuales de las personas en servicios tanto públicos como privados (Talukder et al., 2023). Por lo tanto, es responsabilidad del ente rector de la salud nacional liderar este esfuerzo por unificar los resultados de salud sensibles al clima.

Lokmic-Tomkins et al. (2023) destacan el potencial de la salud digital en la mitigación y adaptación al cambio climático. En el contexto de la adaptación, señalan que su utilización puede facilitar el acceso a los servicios de salud en áreas de difícil acceso debido a desastres naturales como olas de calor, inundaciones e incendios forestales. Como ejemplo ilustrativo, mencionan el uso de una aplicación que monitorea los niveles de contaminación del aire, con un sistema de alerta temprana que notifica a las personas más vulnerables.

La vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores se ha vuelto cada vez más importante debido al impacto de las modificaciones climáticas en el comportamiento de estos vectores. Lokmic-Tomkins (2023) enfatiza la necesidad de proporcionar contribuciones basadas en datos casi en tiempo real a través de sistemas integrados de medicina y ecología. Además, el Internet de las Cosas se ha utilizado en el diseño de hospitales inteligentes con el fin de optimizar su eficiencia. Talukder et al. (2023) exponen cómo la modelación a través de inteligencia artificial puede captar la complejidad y apoyar la formulación de políticas para la

adaptación local, especialmente en respuesta a las consecuencias en zonas costeras de fenómenos relacionados con el cambio climático de evolución lenta.

Lane et al. (2022) sostienen la importancia de reforzar la capacidad de los sistemas sanitarios para evitar más consecuencias negativas del cambio climático. Enfatizan que la investigación sobre los efectos en la salud humana es crucial para desarrollar planes y políticas de preparación. Señalan que la información disponible en los servicios de salud puede ser una valiosa fuente desaprovechada, proponiendo su recopilación en los historiales de salud de las personas para explicar diagnósticos clínicos junto con sus factores relacionados y causales, permitiendo así el análisis epidemiológico para determinar y monitorear el comportamiento de las patologías sensibles al clima.

Abordar las causas subyacentes de la salud, es decir, los determinantes sociales de la salud, es esencial para lograr la justicia climática. Se hace necesario redistribuir los recursos nacionales para la preparación del país en general, operativizando los planes existentes y enfocando en el sector sanitario para lograr un sistema resiliente, equitativo y sostenible que garantice la atención de calidad para todos los habitantes a lo largo y ancho del territorio. Por último, se debe garantizar el acceso y el funcionamiento de los servicios de salud durante los desastres, así como proteger los espacios e infraestructuras para la seguridad de los usuarios en momentos de necesidad.

4. Discusión

Tras un análisis exhaustivo de la literatura seleccionada, se evidencia que los efectos del cambio climático en las enfermedades y condiciones de salud sensibles al clima son reconocidos en países como Australia y el Reino Unido. Sin embargo, en Costa Rica aún no se ha adoptado esta vigilancia local de manera adecuada.

Los artículos seleccionados muestran cómo que las alteraciones climáticas afectan la incidencia de enfermedades, incluyendo el aumento de alergias (Luschkova et al., 2022), afecciones respiratorias (Santika et al., 2023; Lane et al., 2022), enfermedades cardiovasculares (Alahmad et al., 2023), enfermedades vectoriales y zoonosis (Krystosik et al., 2020), e impactos en la salud mental (Alford et al., 2020). En Costa Rica, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte, con una incidencia creciente, incrementada por el aumento de temperaturas máximas (Retana et al., 2008). La enfermedad renal aguda, especialmente en la región Chorotega, también puede agravarse debido al calentamiento global (Cano-Ramírez, 2017).

Costa Rica experimentó en los setentas y ochentas deforestación significativa por la expansión agrícola y ganadera. Aunque actualmente se trabaja en la reforestación (CEPAL, 2021), el aumento de densidad poblacional ha creado islas de calor en áreas urbanas, exacerbando problemas de salud (Municipalidad de Curridabat, 2019). Las enfermedades respiratorias, parasitarias y vectoriales también han aumentado (Cano-Ramírez, 2017) por lo que un análisis regionalizado es crucial debido a la diversidad de microclimas y el impacto del ciclo El Niño-Oscilación del Sur.

Las tasas de enfermedades mentales y suicidio en Costa Rica están en aumento (Mazariegos, 2014), al igual que los procesos de migración, señalando una problemática que podría empeorar debido al cambio climático. La migración, vista como una solución, puede aumentar el impacto ambiental antropogénico, como se observa en el Parque Nacional Darién en Panamá, afectado por la migración humana.

En cuanto a prácticas del sector salud, se encontró la promoción de un estilo de vida saludable, dieta sostenible, volver a la medicina natural, y la implementación de la prescripción verde o social, como se observa en España, Australia y Suiza. Estudios en India y Norteamérica destacan el rol de los profesionales sanitarios en la salud planetaria y la política sanitaria (Abu-Omar et al., 2023; Wabnitz et al., 2020), donde se ejerce la abogacía por ciudades sostenibles representando a las personas ante los gobiernos locales y otros tomadores de decisión.

A nivel hospitalario, se mencionan medidas para mitigar los efectos ambientales de los servicios de salud (André et al., 2022; Webster, 2023; Schmidt & Bohnet-Joschko, 2022; Magnano et al., 2023; Abu-Omar et al., 2023) y adaptarlos al clima cambiante. Costa Rica, a pesar de tener el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2022-2026, recientemente ha integrado estas medidas en la Política Nacional de Salud 2023-2033, en el eje ambiental. Se espera en adelante la implementación de dicho plan de acción publicado en las últimas semanas, sin embargo, los indicadores del eje solo incluyen acceso al agua, tratamiento residual, residuos y control de plaguicidas.

En vigilancia epidemiológica, los sistemas de salud australianos destacan la necesidad de datos precisos para analizar la relación entre variables climáticas y la salud (Lokmic-Tomkins et al., 2023). Las tecnologías de la información se utilizan para sistemas de alerta temprana, como en la calidad del aire en Australia y brotes de enfermedades en Dominica y Barbados (Stewart-Ibarra et al., 2019). La infraestructura de salud digital es crucial para la

mitigación y adaptación de los sistemas sanitarios, incluyendo aplicaciones para alertas de salud pública (Belesova et al., 2022; Lokmic-Tomkins et al., 2023). Costa Rica está mejorando su expediente digital en la seguridad social, aunque aún no ha logrado una completa interoperabilidad en estas áreas (Vega et al., 2024).

La educación es fundamental tanto para los profesionales de la salud como para los usuarios y comunidades (Wabnitz et al., 2020; Redvers, 2021). La educación ambiental puede aumentar la capacidad de autogestión en beneficio del planeta y la acción climática (Behera et al., 2020). Es necesario fortalecer el rol profesional en salud pública y planetaria, integrando el ambiente como un determinante clave en su currículo de formación (Wabnitz et al., 2020).

5. Conclusiones

Se evidencian retos importantes para el cumplimiento de los objetivos de la Salud Planetaria en el territorio costarricense, centrado en el desarrollo de soluciones basadas en evidencia que resguarden la equidad, sostenibilidad y la salud de todos; aplicando el enfoque de co-beneficios, promulgando iniciativas de mitigación que a su vez conducen a la mejora de la salud y favoreciendo la resiliencia del sistema de salud en general.

Basado en los resultados de la revisión se observa la necesidad de investigaciones futuras en Costa Rica sobre los impactos de la variabilidad climática en la salud de la población según zona geográfica, la implementación de prácticas de salud sostenibles y la integración de sistemas de información climática y de salud para mejorar la vigilancia y respuesta a las amenazas climáticas. Estos pasos son cruciales para que el sector salud costarricense pueda adaptarse eficazmente a los desafíos de salud planetaria que plantea el cambio climático.

6. Referencias

- Abu-Omar, K., Chevance, G., Tcymbal, A., Gelius, P., & Messing, S. (2023). Physical activity promotion, human and planetary health – a conceptual framework and suggested research priorities. *Journal of Climate Change and Health* (Vol. 13). Elsevier Masson s.r.l. <https://doi.org/10.1016/j.joclim.2023.100262>
- Agüero, M., Esquivel, E., & Sánchez, M. (2023). La salud humana frente al estrés térmico por el cambio climático. *Archivos Médicos de Camagüey*, 27, e9073. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102502552023000100011&lng=es
- Alahmad, B., Khraishah, H., Royé, D., Vicedo-Cabrera, A. M., Guo, Y., Papatheodorou, S. I., Achilleos, S., Acquavota, F., Armstrong, B., Bell, M. L., Pan, S.-C., De Sousa Zanotti

- Staglorio Coelho, M., Colistro, V., Dang, T. N., Van Dung, D., De' Donato, F. K., Entezari, A., Guo, Y.-L. L., Hashizume, M., Koutrakis, P. (2023). Associations Between Extreme Temperatures and Cardiovascular Cause-Specific Mortality: Results From 27 Countries. *Circulation*, 147(1), 35-46. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.061832>
- Alford, J., Massazza, A., Jennings, N. R., & Lawrance, E. (2023). Developing global recommendations for action on climate change and mental health across sectors: A Delphi-style study. *Journal of Climate Change and Health* (Vol. 12). Elsevier Masson s.r.l. <https://doi.org/10.1016/j.joclim.2023.100252>
- André, H., Gonzalez Holguera, J., Depoux, A., Pasquier, J., Haller, D. M., Rodondi, P.-Y., Schwarz, J., & Senn, N. (2022). Talking about Climate Change and Environmental Degradation with Patients in Primary Care: A Cross-Sectional Survey on Knowledge, Potential Domains of Action and Points of View of General Practitioners. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(8), 4901. <https://doi.org/10.3390/ijerph19084901>
- Behera, M. R., Behera, D., & Satpathy, S. K. (2020). Planetary health and the role of community health workers. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 9(7), 3183-3188. https://doi.org/10.4103/jfmprc.jfmprc_328_20
- Belesova, K., Green, R., Clercq-Roques, R., Falconer, J., Waddington, H. S., Whitmee, S., & Haines, A. (2022). Quantifying the effectiveness and health co-benefits of climate change mitigation actions across sectors: A protocol for an umbrella review. *Wellcome Open Research*, 7, 98. <https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.17498.1>
- Cano-Ramírez OE. (2017). Impactos del cambio climático en el Caribe y Centroamérica: de los desastres naturales a las catástrofes sociales. Los casos de Puerto Rico, Cuba y El Salvador-Costa Rica. <https://www.institutomora.edu.mx/amec/SiteAssets/SitePages/Index/Omar%20Ernesto%20Cano,%20Colapso%20clim%C3%A1tico,%20colonialismo%20e%20imperialismo%20en%20el%20Caribe,%20Sem%20Per,%20AMEC,%20V%202018.pdf>
- Carino, S., Malekpour, S., Porter, J., & Collins, J. (2021). The Drivers of Environmentally Sustainable Hospital Foodservices. *Frontiers in Nutrition* (Vol. 8). Frontiers Media S.A. <https://doi.org/10.3389/fnut.2021.740376>

- CEPAL. (2021). La pérdida de los bosques de América Latina y el Caribe 1990–2020: evidencia estadística. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/550dd2bf-8340-4bab-a313-742800b802fe/content>
- Conde, C., & Saldaña, S. (2007). Cambio climático en América Latina y el Caribe: Impactos, vulnerabilidad y adaptación. https://www.researchgate.net/publication/242615714_Cambio_climatico_en_America_Latina_y_el_Caribe_Impactos_vulnerabilidad_y_adaptacion
- Cooper Reed, A., Toccalino, D., Sue-Chue-Lam, C., Cheung, A., Dali, N., Kandasamy, S., Kim, H., Lee, K., McDermott, E., Mychaltchouk, L., Radcliffe, J., Raymakers, A., Varickanickal, J., Wong, H., Ziman, R., & Haldane, V. (2021). Reimagining health services and policy research: Embedding environmental sustainability into our research priorities and practice. *Journal of Climate Change and Health* (Vol. 2). Elsevier Masson s.r.l. <https://doi.org/10.1016/j.joclim.2021.100011>
- Cussans, A., Harvey, G., Kemple, T., Lyons, T., Tomson, M., & Wilson, A. (2022). Environmental impact ratings that could drive positive environmental changes in the manufacture and use of pharmaceuticals. *BJGP Open*, 6(1), BJGPO.2021.0214. <https://doi.org/10.3399/BJGPO.2021.0214>
- Galindo, L. M., Samaniego, J., Alatorre, J. E., Ferrer, J., Reyes, O., & Sánchez, L. (2015). Ocho tesis sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible en América Latina. <https://hdl.handle.net/11362/39840>
- Grossman, E., Rodriguez, J., & Mesa, G. (2017). Cambio climático y salud pública en El Caribe: Una colaboración. *InCuba Salud*. <http://www.convencionsalud2018.sld.cu/index.php/convencionsalud/2018/paper/viewFile/1329/383>
- Grundy, E. A. C., Slattery, P., Saeri, A. K., Watkins, K., Houlden, T., Farr, N., Askin, H., Lee, J., Mintoft-Jones, A., Cyna, S., Dziegielewski, A., Gelber, R., Rowe, A., Mathur, M. B., Timmons, S., Zhao, K., Wilks, M., Peacock, J., Harris, J., Noetel, M. (2021). Interventions that Influence Animal-Product Consumption: A Meta-Review [Preprint]. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mcdsq>
- IPCC. (2013). Glosario [Planton, S. (ed.)]. En T. F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S. K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, & P. M. Midgley (Eds.), Cambio climático. Bases físicas. Contribución del Grupo de trabajo I al Quinto Informe de Evaluación del

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Cambridge University Press.

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/08/WGI_AR5_glossary_ES.pdf

Kowalsky, T. O., Morilla Romero de la Osa, R., & Cerrillo, I. (2022). Sustainable Diets as Tools to Harmonize the Health of Individuals, Communities and the Planet: A Systematic Review. *Nutrients*, 14(5). <https://doi.org/10.3390/nu14050928>

Krystosik A, Njoroge G, Odhiambo, L, Forsyth, JE, Mutuku F, & LaBeaud AD. (2020). Solid Wastes Provide Breeding Sites, Burrows, and Food for Biological Disease Vectors, and Urban Zoonotic Reservoirs: A Call to Action for Solutions-Based Research. *Frontiers in public health*, 7, 405. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00405>

Lane, M. A., Walawender, M., Carter, J., Brownsword, E. A., Landay, T., Gillespie, T. R., Fairley, J. K., Philipsborn, R., & Kraft, C. S. (2022). Climate change and influenza: A scoping review. *Journal of Climate Change and Health*, 5, 100084. <https://doi.org/10.1016/j.joclim.2021.100084>

Lawson, J. T., Wissing, R., Henderson-Wilson, C., Snell, T., Chambers, T. P., McNeil, D. G., & Nuttman, S. (2022). Health empowerment scripts: Simplifying social/green prescriptions. *Frontiers in Psychology*, 13, 889250. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.889250>

Lokmic-Tomkins, Z., Block, L. J., Davies, S., Reid, L., Ronquillo, C. E., Von Gerich, H., & Peltonen, L.-M. (2023). Evaluating the representation of disaster hazards in SNOMED CT: Gaps and opportunities. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 30(11), 1762-1772. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocad153>

Lokmic-Tomkins, Z., Borda, A., & Humphrey, K. (2023). Designing digital health applications for climate change mitigation and adaptation. *Medical Journal of Australia*, 218(3), 106-110. <https://doi.org/10.5694/mja2.51826>

Luschkova, D., Traidl-Hoffmann, C., & Ludwig, A. (2022). Climate change and allergies. *Allergo Journal International*, 31(4), 114-120. <https://doi.org/10.1007/s40629-022-00212-x>

Magnano San Lio, R., Favara, G., Maugeri, A., Barchitta, M., & Agodi, A. (2023). How Antimicrobial Resistance Is Linked to Climate Change: An Overview of Two Intertwined Global Challenges. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 1681. <https://doi.org/10.3390/ijerph20031681>

- Mazariegos JD. (2019). Perfil Epidemiológico del Paciente con Conducta Suicida-Hospital Nacional Psiquiátrico, Caja Costarricense del Seguro Social, Costa Rica, 2014 Al 2017. Departamento de Epidemiología E Investigación Hospital Nacional de Psiquiatría. *Revista Cúpula*; 33(1):11-25. <https://www.binasss.sa.cr/bibliotecas/bhp/cupula/v33n1/art01.pdf>
- McMichael, C., Schwerdtle, P. N., & Ayeb-Karlsson, S. (2023). Waiting for the wave but missing the tide: Case studies of climate-related (im)mobility and health. *Journal of Migration and Health*, 7, 100147. <https://doi.org/10.1016/j.jmh.2022.100147>
- Ministerio de Ambiente y Energía. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2022-2026. <https://cambioclimatico.minae.go.cr/plan-nacional-de-adaptacion/>
- Ministerio de Salud. Política de Salud 2023-2033 y su Plan de Acción San José, Costa Rica. 2024. ISBN 978-9977-62-275-0.
- Municipalidad de Curridabat. (2019). Islas de calor, impactos y respuestas: El caso del cantón de Curridabat. Curridabat-Costa Rica. https://repositorio.catie.ac.cr/bitstream/handle/11554/9345/Islas_de_calor_impactos_y_respuestas.pdf?sequence=1
- Pavli, A., Loblay, V., Rychetnik, L., & Usherwood, T. (2023). What can we learn from Australian general practices taking steps to be more environmentally sustainable? A qualitative study. *Family Practice*, 40(3), 465-472. <https://doi.org/10.1093/fampra/cmad027>
- Persad-Clem, R., Hoerster, K. D., Romano, E. F. T., Huizar, N., & Maier, K. J. (2022). Climate to COVID, global to local, policies to people: A biopsychosocial ecological framework for syndemic prevention and response in behavioral medicine. *Translational Behavioral Medicine* (Vol. 12, Número 4, pp. 516-525). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/tbm/ibac021>
- Persson, L., Carney Almroth, B. M., Collins, C. D., Cornell, S., De Wit, C. A., Diamond, M. L., Fantke, P., Hassellöv, M., MacLeod, M., Ryberg, M. W., Søgaaard Jørgensen, P., Villarrubia-Gómez, P., Wang, Z., & Hauschild, M. Z. (2022). Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities. *Environmental Science & Technology*, 56(3), 1510-1521. <https://doi.org/10.1021/acs.est.1c04158>
- Redvers, N. (2021). Patient-Planetary Health Co-benefit Prescribing: Emerging Considerations for Health Policy and Health Professional Practice. *Frontiers in Public Health* (Vol. 9). Frontiers Media S.A. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.678545>

- Retana, J., Campos, M., & Deford, D. (2008). Efectos del clima, su variabilidad y cambio climático sobre la salud humana en Costa Rica. Instituto Meteorológico Nacional. <http://dspace-aya.eastus.cloudapp.azure.com:8080/handle/aya/299>
- Salud sin Daño. (2019). Huella climática del sector de la salud: Cómo contribuye el sector de la salud a la crisis climática global: oportunidades para la acción (Serie Cuidado de la salud climáticamente inteligente. Libro Verde Número Uno). <https://saludsindanio.org/HuellaClimaticaSalud>
- Santika, T., Muhidin, S., Budiharta, S., Haryanto, B., Agus, F., Wilson, K. A., Struebig, M. J., & Po, J. Y. T. (2023). Deterioration of respiratory health following changes to land cover and climate in Indonesia. *One Earth*, 6(3), 290-302. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2023.02.012>
- Schmidt, L., & Bohnet-Joschko, S. (2022a). Planetary Health and Hospitals' Contribution-A Scoping Review. *International Journal Of Environmental Research And Public Health*, 19(20). <https://doi.org/10.3390/ijerph192013536>
- Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M., Biggs, R., Carpenter, S. R., De Vries, W., De Wit, C. A., Folke, C. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. *Science*, 347(6223), 1259855. <https://doi.org/10.1126/science.1259855>
- Stewart-Ibarra, A. M., Romero, M., Hinds, A. Q. J., Lowe, R., Mahon, R., Van Meerbeeck, C. J., Rollock, L., Gittens-St Hilaire, M., St Ville, S., Ryan, S. J., Trotman, A. R., & Borbor-Cordova, M. J. (2019). Co-developing climate services for public health: Stakeholder needs and perceptions for the prevention and control of Aedes-transmitted diseases in the Caribbean. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 13(10), e0007772. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0007772>
- Talukder, B., Salim, R., Islam, S. T., Mondal, K. P., Hipel, K. W., vanLoon, G. W., & Orbinski, J. (2023). Collective intelligence for addressing community planetary health resulting from salinity prompted by sea level rise. *The Journal of Climate Change and Health*, 10, 100203. <https://doi.org/10.1016/j.joclim.2023.100203>
- Talukder, B., Salim, R., Islam, S. T., Mondal, K. P., Hipel, K. W., vanLoon, G. W., & Orbinski, J. (2023). Collective intelligence for addressing community planetary health resulting from salinity prompted by sea level rise. *The Journal of Climate Change and Health*, 10, 100203. <https://doi.org/10.1016/j.joclim.2023.100203>

- Theodoridis, S., Drakou, E. G., Hickler, T., Thines, M., & Nogues-Bravo, D. (2023). Evaluating natural medicinal resources and their exposure to global change. *The Lancet Planetary Health*, 7(2), e155-e163. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(22\)00317-5](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(22)00317-5)
- Toner, A., Lewis, J. S., Stanhope, J., & Maric, F. (2021). Prescribing active transport as a planetary health intervention – benefits, challenges and recommendations. *Physical Therapy Reviews*, 26(3), 159-167. <https://doi.org/10.1080/10833196.2021.1876598>
- Vega Baudrit, J.; Corrales, R.; Castillo Henríquez, L.; Camacho, M. (2024). Telemedicina y el Internet de las Cosas Médicas (IoMT): Superación de los desafíos y visualización de las oportunidades para mejorar la calidad de vida y la accesibilidad en el sector salud. *LOGOS*, 5(1): 48-62.
- Villanueva, B. R., Salvador, M. B., & Huelgas, R. G. (2019). Cambio climático y salud. *Revista Clínica Española*, 219(5), 260-265. <https://doi.org/10.1016/j.rce.2019.01.004>
- Wabnitz, K.-J., Gabrysch, S., Guinto, R., Haines, A., Herrmann, M., Howard, C., Potter, T., Prescott, S. L., & Redvers, N. (2020). A pledge for planetary health to unite health professionals in the Anthropocene. *The Lancet*, 396(10261), 1471-1473. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)32039-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32039-0)
- Wang, Q., Li, B., Benmarhnia, T., Hajat, S., Ren, M., Liu, T., Knibbs, L. D., Zhang, H., Bao, J., Zhang, Y., Zhao, Q., & Huang, C. (2020). Independent and Combined Effects of Heatwaves and PM2.5 on Preterm Birth in Guangzhou, China: A Survival Analysis. *Environmental Health Perspectives*, 128(1), 017006. <https://doi.org/10.1289/EHP5117>
- Webster, R. J. (2023). Climate action, staff engagement, and change management: A paediatric hospital case study. *Healthcare Management Forum*, 36(4), 195-198. <https://doi.org/10.1177/08404704231165482>
- Weimann, L., & Weimann, E. (2022). On the Road to Net Zero Health Care Systems: Governance for Sustainable Health Care in the United Kingdom and Germany. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(19), 12167. <https://doi.org/10.3390/ijerph191912167>
- Whitmee, S., Haines, A., Beyrer, C., Boltz, F., Capon, A. G., De Souza Dias, B. F., Ezeh, A., Frumkin, H., Gong, P., Head, P., Horton, R., Mace, G. M., Marten, R., Myers, S. S., Nishtar, S., Osofsky, S. A., Pattanayak, S. K., Pongsiri, M. J., Romanelli, C., ... Yach, D. (2015). Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: Report of The Rockefeller

- Foundation–Lancet Commission on planetary health. *The Lancet*, 386(10007), 1973-2028. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60901-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60901-1)
- Whittemore, R., & Knaf, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. *Journal of Advanced Nursing*, 52(5), 546-553. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>
- WONCA. (2019). Global Family Doctor. Air Health Train the Trainer Program update. <https://www.globalfamilydoctor.com/News/AirHealthupdate.aspx>
- World Health Organization, & Healthcare Without Harm. (2009). Healthy hospitals, healthy planet, healthy people: Addressing climate change in health care settings. https://www.who.int/docs/default-source/climate-change/healthy-hospitals-healthy-planet-healthy-people.pdf?sfvrsn=8b337cee_1

Tablas

Tabla 1. Estrategia de búsqueda bibliográfica

Base de datos	Fórmula de búsqueda	Número de artículos
WOS	((TS= ("planetary health")) AND TS=("climate change")) AND TS=("health services"))	4
SCOPUS	TITLE-ABS-KEY ("planetary health") AND ("climate change") AND ("health services") AND PUBYEAR > 2018 AND PUBYEAR < 2024 AND (LIMIT-TO (OA , "all")) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , "ar")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE , "English"))	76
PUDMED	(("climate change") AND ("planetary health")) AND ("health services")	21
MEDLINE/EEB SCO	SU "planetary health" AND "climate change" AND (“health services or healthcare or healthcare system”)	56
LILACS	"salud planetaria" AND "cambio climático" AND "servicios de salud" AND (fulltext:("1") AND db:("LILACS") AND la:("es" OR "en")) AND (year_cluster:[2019 TO 2024])	1

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Iniciativas para reducir el impacto ambiental de centros hospitalarios.

Área de acción	Medidas recomendadas
<i>Políticas y planificación</i>	Auditoría externa del uso de energía. Política de sostenibilidad ambiental.
<i>Educación y formación del personal</i>	Todo el personal nuevo recibe capacitación. Reuniones periódicas con grupos de personal para educación continuada. Gestión responsable del uso de fármacos, materiales-insumos, métodos diagnósticos y otros recursos. Aprendizaje de cosmovisión indígena nacional, prácticas tradicionales.
<i>Energía</i>	Uso de paneles solares Aire acondicionado energéticamente eficiente Interruptores de aire acondicionado por separado por aposento. Establecer límites de temperatura para el AC. Uso de lavadora y lavavajillas en horarios diurnos. Iluminación de espacios sensibles al movimiento. Sistema de calefacción de agua ligado al sol. No mantener dispositivos electrónicos cargando si no es necesario. Corroborar por turno.
<i>Residuos clínicos</i>	Reutilización de aparatos con limpieza: auriculares de otoscopio, riñones. Uso correcto de material estéril. Reciclaje de cajas de vacunas y tapas. Correcta segregación de residuos.
<i>Residuos de oficina</i>	No usar impresora a menos de ser necesario. Recipientes de reciclaje en cada departamento. Uso de referencias electrónicas, uso de aplicaciones. Reciclaje de baterías, cartuchos de impresora y otros.
<i>Residuos de alimentos</i>	Uso de recipiente para residuos orgánicos. Contenedores de compostaje. Practicar reciclaje y establecer espacios.

	Coordinar con municipio recolección de compostaje y uso.
<i>Agua</i>	Recolección de agua pluvial en tanque y utilización en sanitarios o jardines. Dispositivos sensibles al movimiento para el lavado de manos.
<i>Transporte</i>	Espacio para guardar bicicletas Duchas para empleados. Coordinar traslado de pacientes para aprovechamiento de ruta y consumo de gasolina de ambulancia. Uso de plataformas para promover carro compartido en el personal.
<i>Educación para usuarios</i>	Carteles en consulta y salas de espera con educación para usuarios. Información en web del centro de salud: Compartir experiencias.

Nota: Adaptado de en Pavli [26], Revers³⁴ y Schmidt & Bohnet-Joschko⁴¹.

